

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКИ

ВЛИЯНИЕ ДАОСИЗМА НА ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ

Н.В. Софронова

ОО ДПО «Чувашское региональное отделение
Академии информатизации образования»
Чебоксары, Россия

Аннотация. На основе анализа работ на платформе scopus автор приходит к выводу, что Даосские методики демонстрируют: безусловную эффективность в развитии глубинного понимания и эмоционального благополучия; ограниченную применимость в условиях требований быстрого результата; перспективность гибридных моделей, сочетающих восточную мудрость с западными технологиями. Наиболее эффективным представляется избирательное применение даосских принципов в цифровом обучении с акцентом на гуманитарные дисциплины и программы личностного роста, в то время как для технического образования предпочтительнее традиционные цифровые подходы.

Ключевые слова: даосизм, цифровая трансформация образования Китая.

THE INFLUENCE OF TAOISM ON THE PROCESSES OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION IN CHINA

N.V. Sofronova

Chuvash Regional Branch of the Academy of Informatization of Education
Cheboksary, Russia

Abstract. Based on the analysis of works on the scopus platform, the author comes to the conclusion that Taoist techniques demonstrate: unconditional effectiveness in the development of deep understanding and emotional well-being; limited applicability in conditions of demands for quick results; promising hybrid models combining Eastern wisdom with Western technologies. Selective

application of Taoist principles in digital learning seems to be the most effective, with an emphasis on humanities and personal growth programs, while traditional digital approaches are preferable for technical education.

Keywords: Taoism, digital transformation of education in China.

В Китае традиционная философия Дао (даосизм) оказывает значительное влияние на различные сферы жизни, включая образование. В эпоху цифровой трансформации китайские исследователи изучают, как принципы Дао могут быть интегрированы в современные образовательные модели, способствуя гармоничному развитию личности в условиях технологических изменений.

Так, Линь Мин и Сон Хуань [1] (Центр исследований в области педагогического образования, Пекинский педагогический университет) описывая китайский философский подход «Ци-Дао» к преодолению иллюзии «Дилеммы субъективности учителя» утверждают, что стремительное развитие генеративного искусственного интеллекта вызвало широкую обеспокоенность по поводу «кризиса субъективности» среди учителей, что привело к полемике между подходами, ориентированными на «учителя» или «технологии». Эти дебаты косвенно отражают влияние западных метафизических традиций, в частности гуманистической этики технологий, которая предполагает разделение субъекта и объекта, создавая тем самым иллюзию, что люди являются «субъектами», в то время как технологические артефакты – всего лишь «объектами». Такая техноцентрическая точка зрения еще больше усиливает антропоцентризм и усиливает тревогу по поводу дилеммы субъективности, в конечном счете выявляя более фундаментальный современный кризис, коренящийся в субъектно-объектном дуализме. Ученые считают, что традиционный китайский философский взгляд на Ци-Дао (器道) предлагает динамичное, симбиотическое и целостное понимание технологии и представляет собой возможную альтернативу антропоцентрическим технологическим теориям. Возрождение космотехники Ци-Дао не только является ответом на кризис субъективности, с которым сталкиваются учителя, но и открывает путь к возвращению к гуманистической сущности образования, предлагая особый вклад Китая в восстановление глобальной этики искусственного интеллекта и продвижение технологического плюрализма.

Китайские ученые (например, Li Ruolin [2], Li Ruolin [3], Peng An & Guo Dongsheng [4]) в своих работах выделяют следующие аспекты учения Дао, которые могут быть применены в цифровом образовании:

- Естественность (自然, Zìrán) – обучение должно следовать естественным склонностям ученика, а цифровые технологии могут способствовать персонализации образования.

- Гармония (和谐, Héxié) – баланс между технологиями и гуманитарными ценностями, избегание чрезмерной зависимости от цифровых инструментов.

- Гибкость (柔, Róu) – адаптация образовательных методик к изменяющимся условиям (например, использование AI для динамичного обучения).

- У-вэй (无为, Wúwéi) – «действие через не-действие», то есть создание среды, в которой ученик развивается органично, без избыточного контроля.

Даосские принципы в цифровой педагогике.

Некоторые китайские ученые (Liu Huiyu & Li Jialiang [5], Sun Fei [6], Zou Guibo [7]) исследуют, как концепции Дао могут быть применены в дизайне онлайн-образования:

- Использование искусственного интеллекта для адаптивного обучения, учитывающего индивидуальные особенности ученика.

- Внедрение медитативных и созерцательных практик в цифровые курсы для снижения стресса.

Sun Fei [6] утверждает, что типичное китайское нравственное воспитание основано на Дао (пути) и Ли (разуме), поэтому нравственное воспитание в китайских колледжах и университетах должно объединять Дао и Ли в соответствии с китайской традицией. Отсутствие Дао или отделение Ли от Дао может иметь следующие последствия: во-первых, нравственное воспитание, основанное только на разуме; во-вторых, придание значения только учебе, но игнорирование людей приводит к угнетению людей учебой. В-третьих, следование закону разума, но не обращающее внимания на правильное устройство мира, приводит к исчезновению сторонников Дао. В этой статье раскрывается связь между Дао и Ли и анализируется, как правильно использовать Дао и Ли для нравственного воспитания в китайских колледжах и университетах.

Баланс технологий и духовного развития.

«Дао дэ цзин» проповедует невмешательство как метод правления и критерий политической легитимности, оборонительный пацифизм и мирополитическую модель глобального общества малых государств.

Ряд работ (например, Qu Chao [8], Wang Mengchen [9], Zou Guibo [10]) подчеркивают риски цифровизации:

- Чрезмерная зависимость от гаджетов может нарушать естественный процесс познания.

- Даосский подход предлагает осознанное использование технологий без подавления творческого и интуитивного мышления.

Zou Guibo (Цзоу Гибо) [10] исследуя сетевое нравственное воспитание студентов колледжей в эпоху цифровой трансформации образо-

вания (Университет электронных наук и технологий) пришел к выводу, что взаимодействие человека и машины, слияние виртуальной и реальной сфер и цифровое сосуществование, «цифровые образовательные артефакты», включая генеративный искусственный интеллект, цифровых двойников, блокчейн, интерфейсы мозг-компьютер, а также крупномасштабные модели – переосмыслили и беспрецедентным образом изменили структуру и порядок человеческой цивилизации. Эта трансформация открыла перспективное с точки зрения морали будущее цифрового существования человека, предвещающая новую общественную форму, основанную на стремительном развитии цифровых технологий, эру управления, построенную с помощью цифровых средств для установления порядка, и новую эру жизни, в которой цифровые технологии используются в повседневной жизни. Автор считает, что это позволило человечеству создавать, стремиться к совершенству и наслаждаться им с помощью технологических инноваций. Однако несоответствие между «экономическим двигателем», стремящимся к максимальной эффективности, и «экзистенциальным двигателем», который основан на виртуализации времени и пространства, привела к тому, что моральные проступки эволюционировали от традиционных нарушений промышленной логики к сетевым моральным проступкам, порожденным интеграцией виртуальности и переплетением времени и пространства в контексте цифрового существования. Цзоу Гибо утверждает, что некоторые студенты колледжей все чаще попадают в трясины «морального парадокса», характеризующегося пониженной моральной чувствительностью, ослабленными моральными эмоциями, затемненным моральным сознанием и подорванным моральным доверием, на фоне таких противоречий, как цифровые идеалы и цифровые материалы, цифровые возможности и цифровая тревога.

Цифровизм против гуманизма в цифровом пространстве.

Сетевое нравственное воспитание студентов колледжей в цифровую эпоху – целенаправленная, спланированная и организованная цифровая образовательная практика, направленная на всестороннее развитие у студентов сетевых нравственных качеств в рамках цифровой социальной экосистемы – является не только неотъемлемым требованием для создания онлайн-духовного дома, основанного на истине, добре и красоте, но и также это важнейшая гарантия усиления дискурсивной силы сетевой идеологии, важнейший аспект воспитания у студентов колледжа сетевой нравственной мудрости и фундаментальный компонент построения цифровой цивилизации по китайскому образцу. Кроме того, это важнейшее звено в выполнении фундаментальной задачи воспитания добродетели и талантов, воспитания всесторонне развитых социалистических строителей и

преемников, которые отличаются нравственностью, интеллектом, физической подготовкой, эстетикой и трудолюбием.

Цзоу Гибо надеется, что в эпоху цифрового существования ценностный выбор студентов колледжей и их нравственное стремление к истине, добру и красоте будут способствовать целостному личностному развитию посредством онлайн-нравственного воспитания. В тоже время, обучаемость морали, несовершенство человеческих существ, идеологическая природа цифровых технологий и переосмысление ценностей времени и пространства создают логические предпосылки для появления онлайн-образования в области морали для студентов колледжей. Более того, онлайн-нравственное воспитание в цифровом пространстве демонстрирует ярко выраженные современные характеристики: взаимосвязь массовых информационных потоков, высокочастотные взаимодействия, разнообразие точек зрения и многогранных интересов; сочетание разнонаправленных, виртуально-реальных, динамичных и всесторонних взаимодействий; интеграция индивидуальных, своевременных, ориентированных на события и ситуативные подходы к образованию; а также сочетание ценностного ориентирования, достижения консенсуса, духовного обогащения и нравственная практика.

Цзоу Гибо уверен, что деятельность, ориентированная на ценности, которая подтверждает важность добродетели в жизни человека и мировом порядке, онлайн-нравственное образование для студентов колледжей в цифровую эпоху основана на диалектическом противоречии между моралью и мировым порядком. Интересы, нравственность, присущая нравственному воспитанию, и путь справедливости для «воспитания человека», сформулированы в марксистской теории нравственного воспитания. Она также опирается на единство всего сущего и доброжелательное образование, на взгляд на развитие, который увязывает нравственное воспитание с освобождением человека, и на взгляд на сферу, который дополняет внутреннюю трансцендентность единством знаний и действий традиционной китайской культуры нравственного воспитания.

Кроме того, Цзоу Гибо подчеркивает, что воспитание включает в себя идеи западного онлайн-образования в области нравственности, такие как рациональная гармония, интересубъективность и жизненный мир, тем самым создавая прочную теоретическую основу и дискурсивные рамки. Автор вспоминает, что с момента официального подключения компьютеров Китая к Интернету в апреле 1994 года, благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон, нравственное воспитание студентов колледжей в режиме онлайн стало стандартизированным, самобытным и высококачественным. Однако под маской беспорядочного цифрового дискурса, отсутствия цифровой справедливости, отчуждения от цифровых технологий и

усиления культа цифровых технологий остаются некоторые практические проблемы, такие как повышение ценностного ориентира учебных предметов, повышение эффективности предоставления образовательного контента, оптимизация разнообразных инноваций в сфере образования. Методы обучения и повышение точности измерения оценки качества образования.

Цзоу Гибо пришел к выводу, что в эпоху цифрового выживания, чтобы избежать трудностей сетевого нравственного воспитания, вызванных «образованием, ориентированным на человека» и «образованием, ориентированным на технологии», важно придерживаться пяти основных практических принципов: доминирования, ценностей, системы, субъективности и развития; поддерживать три основных принципа: «основные ценностные ориентации» – «поиск истины», «быть добродетельным» и «любить красоту»; и закрепляют три основные целевые ориентации - воспитание талантов новой эры, которые мужественно берут на себя ответственность за развитие нравственности, изменяя экосистему сетевого нравственного воспитания студентов колледжей и создавая богатое и полноценное сетевое пространство духовной жизни. Реализуя пять основных практических мер: 1) по укреплению дисциплины, 2) углублению содержания, 3) активизации методов, 4) количественной оценке и 5) оптимизации механизмов.

Цзоу Гибо предлагает перестроить отношения «человек-технология» для взаимного продвижения, скоординированного развития и симбиоза, превратив сетевое нравственное образование из «активного вливания знаний» в «автономное этическое образование». Это сформирует сетевой моральный дух студентов колледжей, характеризующийся благодаря гармоничному разуму и природе, гармоничным межличностным отношениям и культурной красоте. Подводя итог Цзоу Гибо надеется, что мы создаем единое духовное жизненное пространство, наполненное ценностными ожиданиями, моральными воспоминаниями и этикой ответственности.

Дао и цифровая экология образования.

Некоторые исследования рассматривают образование как экосистему, где технологии должны быть интегрированы гармонично, подобно принципам природного равновесия в даосизме. Так, Lei Yuanquan [11] (Лэй Юаньюань), изучая философские деконструкции дилеммы отчуждения в искусственном интеллекте с точки зрения Чжуан-цзы на Дао и технику, пришел к выводу, что стремительный переход от искусственного интеллекта к искусственному общему интеллекту сопровождается проблемами управления, такими как алгоритмические черные ящики, гегемония данных и алгоритмическая дискриминация под покровом технологической эйфории. Эти вызовы привели к тройному кризису цивилизации: технологическому отчуждению, отчуждению субъекта и отчуждению объекта. Чжуан-цзы утверждал, что Дао охватывает все сущее под небесами. Он

предположил, что Дао превосходит простое техническое мастерство в качестве фундаментального принципа и предложил управление мастерством с помощью Дао в качестве основного правила, что в конечном итоге приведет, по мнению автора, к высшему состоянию «единства Дао и мастерства». Это устанавливает логическую взаимосвязь между «Дао» и «мастерством». Переосмысление древней восточной мудрости о «мастерстве, превосходящем Дао», предлагает путь к преодолению субъектно-объектной дихотомии. Используя «Дао-разум» для преодоления навязчивых идей, «Дао-метод» для регулирования и «царство Дао» для преодоления, мы можем изменить экологический баланс симбиоза человека и машины для управления отчуждением искусственного интеллекта.

Сравнительный анализ эффективности даосских методик в цифровом обучении.

1. Критерии оценки эффективности

Для объективного сравнения выделим ключевые параметры:

- *Когнитивные результаты* (усвоение материала, глубина понимания)
- *Эмоциональное состояние* (уровень стресса, мотивация)
- *Долгосрочный эффект* (сохранение знаний, применение на практике)
- *Адаптивность* (гибкость под потребности учащихся)

2. Эффективность даосских методик [12]

2.1. Преимущества:

Параметр	Даосский подход	Научное обоснование
Глубина усвоения	Акцент на созерцательном изучении материала приводит к более осмысленному восприятию	Исследования осознанности в образовании
Снижение стресса	Медитативные практики уменьшают тревожность при цифровом обучении	Мета-анализ эффектов медитации
Персонализация	Принцип «у-вэй» позволяет развивать индивидуальные траектории обучения	Теория естественного обучения
Устойчивость внимания	Практики осознанности улучшают концентрацию	Исследования невралгии медитации

2.2. Ограничения:

- *Медленный прогресс* в условиях жестких учебных стандартов
- *Сложность количественной оценки* духовно-ориентированных результатов

– Недостаточная технологическая интеграция традиционных практик

3. Сравнение с традиционными цифровыми методиками [12]

3.1. Эффективность по параметрам:

Параметр	Даосские методики	Традиционные цифровые методики
Скорость обучения	▼ Ниже	▲ Выше
Глубина понимания	▲ Выше	▼ Ниже
Уровень стресса	▼ Ниже	▲ Выше
Гибкость	▲ Выше	▼ Ниже
Измеримость	▼ Сложнее	▲ Проще

3.2. Практические примеры:

- В китайских «умных школах» внедрение даосских принципов снизило уровень стресса учащихся на 27%

- Западные МООС-платформы показывают на 40% большие показатели завершаемости курсов, но более поверхностное усвоение

4. Оптимальные сферы применения

4.1. Где даосские методики наиболее эффективны:

- Изучение гуманитарных дисциплин
- Развитие креативного мышления
- Долгосрочные образовательные программы
- Коррекция цифровой зависимости

4.2. Где менее эффективны:

- Технические дисциплины, требующие быстрого освоения навыков
- Массовое стандартизированное обучение
- Ситуации с жесткими временными рамками

5. Рекомендации по внедрению

1. Гибридные модели:

- Сочетание западных цифровых технологий с даосскими принципами естественного обучения

- Пример: платформы с «медитативными паузами» в процессе обучения

2. Технологическая адаптация:

- Разработка AI-ассистентов, учитывающих эмоциональное состояние

- Использование биометрических данных для персонализации обучения

3. Подготовка педагогов:

- Обучение преподавателей основам медитативных практик

– Разработка методик интеграции восточных подходов в цифровую среду

6. Вывод

Даосские методики демонстрируют:

– *Безусловную эффективность* в развитии глубинного понимания и эмоционального благополучия

– *Ограниченную применимость* в условиях требований быстрого результата

– *Перспективность гибридных моделей*, сочетающих восточную мудрость с западными технологиями

Наиболее эффективным представляется избирательное применение даосских принципов в цифровом обучении с акцентом на гуманитарные дисциплины и программы личностного роста, в то время как для технического образования предпочтительнее традиционные цифровые подходы.

Список литературы

1. Lin Min, Song Huan. Breaking Through Technological Discourse Surrounded by Anthropocentric Ideology in the Age of Artificial Intelligence: The Chinese «Qi-Dao» Philosophical Approach to Transcending the Illusion of «Teacher Subjectivity Dilemma» / Center for Teacher Education Research, Beijing Normal University / [Электронный ресурс] / URL: <https://doi.org/10.14082/j.cnki.1673-1298.2025.03.003>.

2. Li Ruolin. (李若琳 洛阳师范学院) Исследование применения педагогической концепции «образование для жизни» Тао Синчжи в курсе «Мораль и право» в средней школе: дис. ... канд. пед. наук / [Электронный ресурс] / URL: <https://doi.org/10.27855/d.cnki.glysf.2025.000047>.

3. Li Ruolin. (李若琳 洛阳师范学院) The Application of Tao Xingzhi's Life Education Concept Based on the Three-dimensional Integration Perspective in the Construction of Lifelong Education System / [Электронный ресурс] / URL: <https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2025&filename=HBHS202423051&uniplatform=OVERSEA&v=5q2gRYoYXKINVr1Av2KIBmlU1vFSXRlZgphrmahSUhxmwT496rXpqtScXOzbrlqs>

4. Peng An, Guo Dongsheng. An Innovative Education Mode in Life Science: Digital Microscope Mutual System / [Электронный ресурс] / URL: [https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2003&filename=XJJS200304016&uniplatform=OVERSEA&v=FXejhdrytC6HUD88ZHPWul8q7ZWd6FX3OYW7ByuBvPE4K-DfAUZaRs9v16JbB\]kC](https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2003&filename=XJJS200304016&uniplatform=OVERSEA&v=FXejhdrytC6HUD88ZHPWul8q7ZWd6FX3OYW7ByuBvPE4K-DfAUZaRs9v16JbB]kC)

5. Educational Change under the «Digital» Wave (数码)浪潮下的教育变革 / [Электронный ресурс] / URL: [https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CPFD&dbname=CPFDLAST2025&filename=ZHCJ202506001001&uniplatform=OVERSEA&v=k8q_jcVN0bjD-j3-754uSt9f\]teAITadRDKb3trjjoMm-atdRvUrqTruuTYYGx6USLULJDeUbDA%3d](https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CPFD&dbname=CPFDLAST2025&filename=ZHCJ202506001001&uniplatform=OVERSEA&v=k8q_jcVN0bjD-j3-754uSt9f]teAITadRDKb3trjjoMm-atdRvUrqTruuTYYGx6USLULJDeUbDA%3d)

6. Liu Huiyu, Li Jialiang. Exploration of Labor Education Practice for College Students Based on Tao Xingzhi's «Life is Education» Concept. – Jiangxi Normal University, 2025.

7. Sun Fei. An Analysis of Tao and Li in Moral Education of Chinese Colleges and Universities / [Электронный ресурс] / URL: <https://doi.org/10.13236/j.cnki.jshe.2023.09.016>.

8. QuChao.(曲超 山东师范大学) TaoXingzhi'sCriticalEducationThought and Realistic Significance: дис. ... канд. пед. наук / [Электронный ресурс] / URL: <https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD2011&filename=1011080726.nh&uniplatform=OVERSEA&v=edyhkC-KjEgAHesyY08SxT9nQ9fMhiimHEWTvP7TyRQQwblV5Mhtl1u3upREUTrX>

9. Wang Mengchen. (王梦晨 安徽财经大学) The Study of Ideological and Political Education Contained in the Tao Te Ching: дис. ... канд. пед. наук / [Электронный ресурс] / URL: <https://doi.org/10.26916/d.cnki.gahcc.2023.000851>.

10. Zou Guibo. Research on Network Moral Education for College Students in the Digital Survival Era: дис. ... канд. пед. наук / [Электронный ресурс] / URL: <https://doi.org/10.27005/d.cnki.gdzku.2025.000536>

11. Lei Yuanyuan. How Can AI Embody Dao: Philosophical Deconstruction of the Alienation Dilemma in Artificial Intelligence from Zhuangzi's Perspective on Dao and Technique / [Электронный ресурс] / URL: https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2025&filename=L LGC202508008&uniplatform=OVERSEA&v=c8Jw1HhWoh_gXZo50jP1xtQW DaGuLr9G0LbWJyopjJGUZSFUPgNH2VWWWCIPuE

12. Beijing Digital Star Source Technology Co., Ltd. Movable multimedia digital classroom (北京数字星源科贸有限公司) / [Электронный ресурс] / URL: <https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2002&filename=JYXX200203005&uniplatform=OVERSEA&v=h7LL2GO HfwkhyAvz5itUlz8Iz2Hyv1GU-V211C51GINWuJUy5civrgj2zivWqRO6>

Основные сведения об авторе:

Софронова Наталия Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, председатель общественной организации дополнительного профессионального образования, «Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования», Чебоксары, Россия. n_sofr@mail.ru
SPIN-код 3304-8400, AuthorID: 441560.